

Humanidades Digitales en el Programa Marco Horizonte Europa

HUMANIDADES|26/10/2020

PATRICIA FERREIRA LOPES

El 9º Programa Marco seguirá la visión del anterior Horizonte 2020 y avanzará hacia una mayor sinergia para que la idea/investigación llegue al mercado y alcance un impacto en la sociedad.

En este sentido, el programa Horizonte Europa ha incorporado algunos cambios en relación con el Horizonte 2020, que ahora propician una mayor empleabilidad alineada con los 17 puntos de la Agenda 2030 en diferentes campos. Entre las prioridades principales del programa están: el cambio climático, la sostenibilidad y la digitalización.

Prácticamente, el humanista digital podrá actuar en proyectos enfocados en esas tres prioridades; basta con que tengamos siempre la mirada interdisciplinar y transdisciplinar tan necesaria para actuar en las problemáticas actuales. Por ejemplo, ámbitos como *environmental humanities*, *digital anthropocene*, etnografía virtual, *Humanities Big Data* o *citizen science*, entre otros, son algunos ejemplos que abarcan esas prioridades y en los cuales el humanista digital podrá colaborar/participar.

En el programa, la investigación y el conocimiento son las bases para la innovación— *think out of the box* — y estas deben ser una manera de pensar y actuar: innovación solo es innovación cuando es tangible. Lo que quiere el Programa Marco es crear un *mindset* y las condiciones para que este concepto pueda ponerse en práctica.

Para ello, en este nuevo programa existirá un Consejo Europeo de Innovación y Misiones de investigación e innovación. Estas dos nuevas estructuras ayudarán a lograr una innovación de vanguardia y crearán mayor impacto en la sociedad mediante el enfoque en las misiones y la participación ciudadana.

Cocreación en la era digital

Desde la perspectiva de las Humanidades Digitales, el Horizonte Europa busca también propiciar una mayor integración de las Humanidades y de las Ciencias Sociales en investigaciones tecnológicas, incentivar la cocreación y el codiseño (mediante proyectos transdisciplinares, con mayor participación ciudadana y cooperación internacional) y quiere lograr una Europa adaptada a la era digital.

En cuanto a la estructura del programa, éste seguirá teniendo tres pilares principales, (como se indica en el gráfico 1) pero ahora tenemos en el segundo pilar ‘*Global Challenges and European Industrial Competitiveness*’ seis clústeres y cada uno de ellos presentan determinados destinos. Como las Humanidades Digitales es un área muy diversa, ésta podría actuar en los tres pilares. En el segundo pilar, el clúster 2 ‘*Culture, creativity and Inclusive society*’ quizás ofrezca un abanico de oportunidades más sólidas a los humanistas digitales.

Horizonte Europa: estructura preliminar

Oportunidades del 9º Programa Marco

La gran pregunta con relación a Horizonte Europa es, ¿cuáles son las formas u oportunidades de trabajo que ofrece el noveno Programa Marco para el humanista digital? Podríamos destacar tres frentes principales para trazar una estrategia de actuación y carrera.

- **Investigación básica – Ciencia Excelente.** A través de MSCA, ERC, etc. (Pilar 1 del programa). Este bloque contempla tanto a investigadores que inician la carrera como a investigadores ya consolidados.
- **Mediante pequeñas empresas.** Por ejemplo, si eres humanista digital y trabajas en una empresa de creación cultural. Esta compañía podría participar como socio en algún proyecto del Horizonte Europa. Así, el programa pretende ayudar a los innovadores a generar mercados del futuro (cerca de 70% del presupuesto está previsto para las pymes). Para ello, serán empleados dos instrumentos:
 - Explorador:** subvenciones para emplear en la fase temprana hasta su fase comercial.
 - Acelerador:** subvenciones y financiación combinada para apoyar desde la fase pre-comercial hasta las fases de mercado y expansión. El objetivo de estos dos instrumentos es acortar la distancia entre la idea/investigación básica y aplicada y el

proyecto/producto para que éste pueda recibir además financiación privada con menos riesgo.

- Incorporándose en algún proyecto mediante las ofertas publicadas, como las del portal [Euraxess](#). Gran parte de los proyectos europeos incluyen en su presupuesto la contratación de investigadores y/o servicios. Aquí también hay grandes oportunidades para los humanistas digitales, solo hay que estar preparado y atento a las ofertas.

A todo eso se suma la visión de una Europa más integrada y con menos desigualdades entre sus países miembros. Para ello, el programa sigue apostando en la conexión de agentes tanto europeos como internacionales. Esa transferencia ayudará a crear mayor cohesión e inclusión de la UE. Con tal fin están siendo creadas y estudiadas algunas herramientas y nuevas perspectivas para los ciudadanos que buscan empleo.

Empleabilidad del humanista digital

Por otro lado, el humanista digital debe estar atento a otras cuestiones: el mercado laboral no solo busca técnicos y/o expertos en determinado sector, sino que existen otros factores/cualidades que suelen ser incluso más importantes como las habilidades blandas (*soft skills*) – nuestras habilidades en saber cómo comunicarnos correctamente, saber trabajar en grupo, resolver un conflicto entre colegas, ser proactivo o saber cómo motivar y escuchar a los que nos rodean.

La Comisión Europea está investigando el impacto de esas habilidades blandas en la oferta de empleos publicados en los países miembros de la UE y en el proceso de selección. En una primera fase se ha constatado que esas habilidades son más o tan importantes como los conocimientos técnicos y que ellas suelen ser requeridas para diferentes sectores profesionales.

Para ello se ha creado la “[European Skills Agenda](#)” con el fin de que en los próximos 5 años se logre una mejora de las habilidades ya existentes, también mediante una nueva capacitación para la formación en nuevas habilidades. La atención a las habilidades blandas ha aumentado de tal manera que hasta la nueva plataforma [Europass](#) contempla su inclusión como información que debe estar

presente cuando un candidato o candidata se presenta a una plaza, cargo, y/o beca.

No obstante, podríamos decir que el humanista digital lleva ciertas ventajas en relación a las habilidades blandas, ya que la propia naturaleza del trabajo en las [Humanidades Digitales](#) requiere de continuos trabajos en equipo e interdisciplinarios que acaban por potenciar y entrenar nuestros perfiles para adquirir y continuamente potenciar nuestras capacidades interpersonales.